

ИЛЬИН Роман Вадимович

*Пермский государственный национальный исследовательский университет (Пермь, РФ)
аспирант; e-mail: roma-ilin97@mail.ru*

ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В современном мире туристическая индустрия является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Однако, как и любая другая отрасль, она не лишена рисков. Риски в туристической индустрии могут быть связаны с различными факторами, такими как изменения климатических условий, политическая нестабильность, экономические кризисы и т.д. Поэтому, оценка риска является необходимым условием для успешного функционирования предприятий туристско-рекреационной деятельности. На сегодняшний день рынок туристических услуг представляет это сложная и динамичная система, где каждое предприятие, занимающееся туристско-рекреационной деятельностью, сталкивается с рисками, которые могут повлиять на его функциональность, финансовое состояние и репутацию. Оценка риска является неотъемлемой частью управления предприятием, которая позволяет выявлять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по их минимизации, а сам риск может быть определён как возможность потери или неудачи, связанной с деятельностью предприятия. Оценка рисков событий позволяет предприятию определить потенциальные риски и разработать стратегии по их управлению. Для каждого возможного рискованного события необходимо определить возможные последствия. Для определения оценки рисков событий в функционировании предприятия туристско-рекреационной деятельности можно использовать вероятностную модель, что позволит определить вероятность возникновения того или иного рискованного события от определённого фактора, которые в свою очередь могут повлиять на функционирование предприятий туристско-рекреационной деятельности. Использование вероятностной модели при оценке риска предприятий туристско-рекреационной деятельности позволяет более точно определить риски и разработать эффективные меры по их управлению.

Ключевые слова: туристско-рекреационная деятельность, классификация рисков, вероятностная модель

Для цитирования: Ильин Р.В. Вероятностная модель при оценке риска предприятий туристско-рекреационной деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №3. С. 77–83. DOI: 10.5281/zenodo.8110680.

Дата поступления в редакцию: 5 мая 2023 г.
Дата утверждения в печать: 15 июня 2023 г.

Roman V. ILYIN

Perm State National Research University (Perm, Russia)
PhD Student; e-mail: roma-ilin97@mail.ru

PROBABILISTIC MODEL IN RISK ASSESSMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL ACTIVITIES

Abstract. In today's world, the tourism industry is one of the fastest growing sectors of the economy. However, like any other industry, it is not without risks. Risks in the tourism industry can be associated with various factors such as changes in climatic conditions, political instability, economic crises, etc. Therefore, risk assessment is a prerequisite for successful operation of tourist and recreational enterprises. As of today, the tourist services market is a complex and dynamic system where each enterprise engaged in tourist and recreational activities is faced with risks that may affect its functionality, financial condition and reputation. Risk assessment is an integral part of enterprise management, which allows identifying potential threats and developing measures to minimize them, and the risk itself can be defined as the possibility of loss or failure associated with the activities of the enterprise. Assessment of risk events allows an enterprise to identify potential risks and develop strategies to manage them. For each possible risk event, it is necessary to determine the possible consequences. To determine the assessment of risk events in the functioning of the enterprise of tourist and recreational activity, a probabilistic model can be used, which will allow to determine the probability of a certain risk event from a certain factor, which in turn can affect the functioning of enterprises of tourist and recreational activity. The use of probabilistic model in assessing the risk of enterprises of tourist and recreational activities allows to more accurately identify risks and develop effective measures for their management.

Keywords: tourist and recreational activities, risk classification, probabilistic model

Citation: Ilyin, R. V. (2023). Probabilistic model in risk assessment of tourist and recreational activities. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(3), 77–83. doi: 10.5281/zenodo.8110680. (In Russ.).

Article History

Received 5 May 2023
Accepted 15 June 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

За последние десятилетия туристско-рекреационная деятельность стала неотъемлемой и по-настоящему важной отраслью в экономике, которая не только способствует развитию туризма, но участвует в привлечении дополнительных инвестиций в регион.

Туристско-рекреационная деятельность, помимо организации отдыха и развлечений для туристов, включает в себя экскурсионные, спортивные и культурные мероприятия, а также предоставляет услуги по проживанию, питанию и транспортному передвижению. В туристско-рекреационной деятельности, как и в любой другой отрасли, присутствуют определённые риски, которые вносят свои коррективы в управление предприятиями туристско-рекреационного комплекса и туризма в целом. Вероятность наступления рисков зависит от многих факторов, таких как место назначения, время года, тип туризма, опытность туристов и т.д. [5, 7].

Рис. 1 – Классификация рисков туристско-рекреационной деятельности (сост. по [1, 2])

Например, если посетители туристического региона отправляются в экстремальный туризм в горные походы или сплавы на байдарках, вероятность наступления рисков будет выше, чем при посещении пляжа или различных культурных достопримечательностей. Однако, при правильной подготовке, учитывая и

планируя наступление того или иного рискованного события, можно не только быть готовым к нему готовым, но и снизить эту вероятность наступления [6].

Для предопределения наступления того или иного рискованного события сами возможные угрозы необходимо классифицировать, и данную градацию можно представить в виде рис. 1.

Классификацию рисков туристско-рекреационной деятельности можно представить пятью основополагающими направлениями [1]:

1. Естественные риски – включают в себя:

- неблагоприятные погодные условия (ураганы, сильный ветер, грозы, туманы, сильный дождь или снегопады);
- природные катастрофы (землетрясения, цунами, сход лавины, затопления, пожары);
- наличие опасных животных и насекомых (малярийные комары, ядовитые змеи, пауки, медведи);

2. Риски технического плана:

- недостаточное обслуживание и безопасность транспортных средств для перевозки туристов;
- нарушение правил эксплуатации техники и оборудования на туристических объектах (лифты, канатные дороги, аттракционы);
- наличие опасных химических веществ и материалов на туристических объектах (аммиак, кислоты);
- недостаточная квалификация и обученность персонала, обслуживающего туристов.

3. Риски, связанные с медициной:

- Вспышка инфекционных заболеваний (гепатит, СПИД, малярия, лихорадка Эбола);
- Наличие опасных бактерий и вирусов на пляжах и в воде (гепатит А);
- Наличие аллергенов (пыльца растений, животные, пищевые продукты).

4. Финансовые риски:

- недобросовестность туроператоров и агентств, которые могут не выполнять

свои обязательства по организации тура или обманывать туристов;

- неожиданные изменения валютных курсов, которые могут привести к увеличению стоимости услуг;
- непредвиденные расходы на медицинскую помощь, страхование возмещение ущерба.

5. Социальные риски:

- имидж туристической зоны;
- наличие преступных элементов на туристических объектах;
- наличие дискриминации и нарушений прав человека;
- политическая обстановка, наличие конфликтов и вооружённых столкновений, терроризм;
- наличие культурных различий и конфликтных ситуаций между туристами и местным населением.

При расчётах и выявлении рисков определяется вероятность возникновения риска, потенциальные последствия, которые они несут и принимать соответствующие меры по управлению рисками [3].

Для определения рисков в функционировании предприятия туристско-рекреационной деятельности можно использовать вероятностную модель. Вероятностная модель в оценке риска используется для определения вероятности возникновения определённых событий, которые могут повлиять на туристско-рекреационную деятельность. Эта модель, включает в себя сбор и анализ данных о прошлых случаях происшествий в туризме, а также оценку вероятности возникновения подобных событий в будущем, где риск k -го вида от j -го воздействия на предприятия туристско-рекреационной деятельности и i -го фактора риска, представляющую собой методологию, основанную на следующих соотношениях [9]:

$$R_{ij}^k = P_j F_{ij} E_{ij}^k, i = \overline{1, N}, j = \overline{1, M}, k = \overline{1, K} \quad (1)$$

где P_j – вероятность возникновения j -й причины появления риска; F_{ij} – вероятность возникновения i -го риска от j -й причины появления риска; E_{ij}^k – вероятность возникновения k -

го вида риска от i -го фактора в j -й причины появления риска.

Негативные явления могут возникать в процессе функционирования туристско-рекреационного комплекса через различные возможные промежуточные этапы [8].

Таким образом, соотношение (1) можно представить так:

$$R_{ij}^k = P_j F_{ij} E_{ij} E_{ij}^k, i = \overline{1, N}, j = \overline{1, M}, k = \overline{1, K} \quad (2)$$

или

$$R_{ij}^k = P_j F_{ij} E_{ij} E_{ij}^* E_{ij}^k, i = \overline{1, N}, j = \overline{1, M}, k = \overline{1, K} \quad (3)$$

где E_{ij} вероятность возникновения промежуточного события F_1^* или F_2^* от фактора риска в j -й причине появления риска; E_{ij}^* – вероятность возникновения фактора F – при возникновении фактора F_1^* ; E_{ij}^k составляет вероятность того, что i -ый фактор риска от j -ой причины, может привести к k -му виду риска через одно или несколько промежуточных событий.

Соотношения (2) и (3) относятся к k -му виду риска через одно промежуточное событие и через два последовательных события соответственно.

Соотношение определяющее вероятность возникновения k -го вида риска в j -й ситуации под влиянием всех возможных факторов риска, представляется следующим образом [4, 10]:

$$R_j^k = P_j \sum_{i=1}^N (F_{ij} E_{ij}^k), j = \overline{1, m}, k = \overline{1, K} \quad (4)$$

где N – количество факторов риска.

Основываясь на соотношении (4), можно определить, что оно согласовывается с прямым возникновением k -го вида риска i -го фактора в j -й ситуации, а последовательность развития неблагоприятных ситуаций представляется следующими соотношениями:

$$R_j^k = P_j \sum_{i=1}^N (F_{ij} E_{ij}^k E_{ij}), j = \overline{1, M}, k = \overline{1, K} \quad (5)$$

$$R_j^k = P_j \sum_{i=1}^N (F_{ij} E_{ij} E_{ii} E_{ij}^k), j = \overline{1, M}, k = \overline{1, K}$$

Соотношение по вероятности возникновению риска k -го вида при обязательном проявлении одной ситуации (R^k) определяется следующим образом:

$$R^k = 1 - \prod_{j=1}^M (1 - R_j^k), k = \overline{1, K}, j = \overline{1, N} \quad (6)$$

где R_j^k определяется по соотношениям (9) или (10), и зависит от последовательности развития неблагоприятных событий.

Возникновение вероятности риска k -го вида с учётом i -го фактора возникновения из любой j -й ситуации определяется следующими соотношениями:

$$R_i^k = \sum_{j=1}^M (P_j F_{ij} E_{ij}^k), k = \overline{1, K} \quad (7)$$

- при возникновении одного промежуточного события (F_i^*) от i -го фактора от любой j -й ситуации:

$$R_i^k = \sum_{j=1}^M (P_j F_{ij} E_{ij} E_{ij}^k), k = \overline{1, K} \quad (8)$$

- при возникновении последовательности промежуточных событий F_1^* и F_2^* :

$$R_i^k = \sum_{j=1}^M (P_j F_{ij} E_{ij} E_{ii} E_{ij}^k), k = \overline{1, K} \quad (9)$$

Вероятность возникновения риска k -го вида, при условии проявления хотя бы одного фактора риска определяется соотношением:

$$R^k = 1 - \prod_{i=1}^N (1 - R_i^k), \dots, k = \overline{1, K}, j = \overline{1, M} \quad (10)$$

где соотношениями (7)–(9) определяется R_i^k , при вероятности возникновения риска k -го вида с учётом возникновения i -го фактора возникновения из любой ситуации.

Таким образом, соотношения (1)–(10) образуют вероятностную модель оценки риска для предприятий сферы ТРК. Соотношение (6) описывает вероятность возникновения k -го вида риска при неблагоприятных условиях

представления событий, а соотношение (10) характеризует вероятность k -го вида риска при наличии хотя бы одного фактора риска, который вытекает из любой j -й ситуации.

В заключении отметим, что при оценке риска используются вероятностные модели для определения вероятности наступления события, которые могут повлиять на туристско-рекреационную деятельность. Эта модель включает в себя сбор и анализ данных о прошлых случаях происшествий в туризме, а также оценку вероятности возникновения подобных событий в будущем.

Основными элементами вероятностной модели являются:

- идентификация возможных опасностей и рисков, связанных с конкретным местом или видом туризма;
- оценка вероятности возникновения этих опасностей и рисков в туристско-рекреационной деятельности;
- оценка потенциальных последствий этих опасностей и рисков для туристов;
- разработка стратегий и мероприятий по управлению рисками и снижению вероятности возникновения неблагоприятных событий в разрезе деятельности туризма.

Вероятностная модель позволяет не только оценить риск наступления неблагоприятного события, но и принять меры по его управлению, что способствует повышению устойчивости предприятий туристско-рекреационной деятельности и улучшению качества предоставляемых туристических услуг.

Список источников

1. Артюхова И.В., Хуторская В.А. Управление факторами сезонности в гостиничном бизнесе // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2016. №4. С. 25-27.
2. Биржаков М.Б., Фридман В.Б. Фундаментальное понимание предпринимательства туризма в современной экономике. О серии статей А.Б. Крутика по проблеме предпринимательской деятельности в туризме // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2019. №4(33). С. 197-199.
3. Григорьев В.И. Генезис рекреационной отрасли и её влияние на воспроизводство человеческого капитала // Экономика труда. 2017. Т.4. №1. С. 31-42.
4. Кочеткова М.А. Методы и модели разработки и принятия управленческих решений // Форум молодёжной науки. 2021. Т.2. №1. С. 39-42.

5. Костенко Е.Г., Толстых О.С. Актуальность применения основных теорем теории вероятностей в туристической деятельности // Образование и наука в России и за рубежом. 2018. №6(41). С. 36-39.
6. Оборин М.С. Направления повышения экономической безопасности регионов с курортно-рекреационной специализацией // Sochi Journal of Economy. 2019. Т.13. №2. С. 165-174.
7. Оборин М.С. Инновации как фактор развития строительства // Экономика строительства и природопользования. 2020. №1(74). С. 56-63.
8. Оборин М.С. Экономическая безопасность промышленных предприятий в условиях цифровой экономики // Вестник Самарского гос. экономич. ун-та. 2022. №1(207). С. 44–54.
9. Оборин М.С. Роль цифровых технологий в промышленном развитии региона // Известия Юго-Западного гос. ун-та. Сер.: Экономика. Социология. Менеджмент. 2022. №12(3). С. 73-84.
10. Оборин М.С. Цифровая трансформация туристического пространства: новые возможности // Современные проблемы сервиса и туризма. 2022. Т.16. №1. С. 157–164.
11. Оборин М.С. Развитие самостоятельного туризма как актуальная тенденция спроса // Сервис plus. 2022. Т.16. №1. С. 15-24.
12. Оборин М.С. Процессы кластеризации в регионах с туристско-рекреационной специализацией // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2021. №3. С. 257-269.
13. Сафин Ф.М., Гарифулина Р.С. Туризм как наука: концептуальный подход // Вестник НАТ. 2018. №1(45). С. 14–16.
14. Пастухова А.Э. Цифровые технологии как драйвер развития предприятий индустрии туризма в России (accessible tourism) // Российские регионы: взгляд в будущее. 2019. №2. С. 150-166.
15. Резайян А., Багери Р. Моделирование факторов, влияющих на функционирование сетей знаний // Форсайт. 2018. Т.12. №1. С. 56–67.
16. Рзаева Р.Э., Кулакова Л.И. Цифровое развитие туристской сферы // European science. 2019. №7(49). С. 31-35.
17. Устинова Н.Г., Шевченко М.В. Индустрия гостеприимства в эпоху цифровизации // Эпоха науки. 2019. №20. С. 453-457.

References

1. Artyuhova, I. V., & Khutorskaya, V. A. (2016). Upravlenie faktorami sezonnosti v gostinichnom biznese [Management of seasonal factors in the hotel business]. *Innovacionnaya nauka [Innovative Science]*, 4, 25-27. (In Russ.).
2. Birzhakov, M. B., & Fridman, V. B. (2014). Fundamental'noe ponimanie predprinimatel'stva turizma v sovremennoj ekonomike. O serii statej A. B. Krutika po probleme predprinimatel'skoj deyatel'nosti v turizme [A fundamental understanding of tourism entrepreneurship in the modern economy. About a series of articles by A. B. Krutik a on the problem of entrepreneurship in tourism]. *Obshchestvo. Sreda. Razvitie (Terra Humana) [Society. Wednesday. Development (Terra Humana)]*, 4(33), 197–199. (In Russ.).
3. Grigoriev, V. I. (2017). Genезis rekreacionnoj otrasli i ee vliyanie na vosпроизводство chelovecheskogo kapitala [The genesis of the recreational industry and its impact on the reproduction of human capital]. *Ekonomika truda [Labor economics]*, 4(1), 31–42. (In Russ.).
4. Kochetkova, M. A. (2021). Metody i razrabotki modeley i prinyatiye upravlencheskikh resheniy [Methods and models of development and adoption of managerial decisions] *Forum molodozhnoy nauki [Youth Science Forum]*, 2(1), 39-42. (In Russ.).
5. Kostenko, E. G., & Tolstykh, O. S. (2018). Aktual'nost' primeneniya osnovnykh teorem teorii veroyatnostey v turisticheckoy deyatel'nosti [The relevance of the application of the main theorems of probability theory in tourism]. *Obrazovaniye i nauka v Rossii i za rubezhom [Education and Science in Russia and Abroad]*, 6(41), 36-39. (In Russ.).
6. Oborin, M. S. (2019). Napravleniya ekonomicheskoy bezopasnosti regionov s kurortno-rekreatsionnoy spetsializatsiyey [The directions of increasing economic security of the regions

- with resort and recreational specialization]. *Sochinskiy ekonomicheskij zhurnal [Sochi Journal of Economy]*, 13(2), 165-174. (In Russ.).
7. Oborin, M. S. (2020). Innovacii kak faktor razvitiya stroitel'stva [Innovations as a factor of construction development]. *Ekonomika stroitel'stva i prirodopol'zovaniya [Economics of construction and environmental management]*, 1(74), 56-63. (In Russ.).
 8. Oborin, M. S. (2022). Ekonomicheskaya bezopasnost' promyshlennyh predpriyatij v usloviyah cifrovoj ekonomiki [Economic security of industrial enterprises in the digital economy]. *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta [Bulletin of Samara State University of Economics]*, 1(207), 44–54. (In Russ.).
 9. Oborin, M. S. (2022). Rol' cifrovyyh tekhnologiy v promyshlennom razvitiy regiona [The role of digital technologies in the industrial development of the region]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Ekonomika. Sociologiya. Menedzhment [Proceedings of the South-western State University. Series: Economics. Sociology. Management]*, 12(3), 73–84. (In Russ.).
 10. Oborin, M. S. (2022). Cifrovaya transformatsiya turisticheskogo prostranstva: novye vozmozhnosti [Digital transformation of the tourist space: new opportunities]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 16(1), 157–164. (In Russ.).
 11. Oborin, M. S. (2022). Razvitiye samostoyatel'nogo turizma kak aktual'naya tendentsiya sprosа [Development of independent tourism as an actual demand trend]. *Service plus*, 16(1), 15-24. (In Russ.).
 12. Oborin, M. S. (2021). Processy klasterizatsii v regionah s turistsko-rekreacionnoy spetsializatsiej [Clustering processes in regions with tourist and recreational specialization]. *Vestnik PNIPU. Social'no-ekonomicheskie nauki [Bulletin of PNRPU. Socio-economic sciences]*, 3, 257-269. (In Russ.).
 13. Safin, F. M., & Garifulina, R. S. (2018). Turizm kak nauka : konceptual'nyj podhod [Tourism as a science : a conceptual approach]. *Vestnik NAT [Bulletin of NAT]*, 1(45), 14–16. (In Russ.).
 14. Pastukhova, A. E. (2019). Cifrovyye tekhnologii kak drayver razvitiya predpriyatij industrii turizma v Rossii (accessible tourism) [Digital technologies as a driver of development of tourism industry enterprises in Russia (accessible tourism)]. *Rossijskie regiony: vzglyad v budushchee [Russian regions: a look into the future]*, 2, 150-166. (In Russ.).
 15. Rezaian, A., & Bagheri, R. (2018). Modelirovaniye faktorov, vliyayushchih na funkcionirovaniye setej znaniy [Modeling of factors influencing the functioning of knowledge networks]. *Forsajt [Foresight]*, 12(1), 56-67. (In Russ.).
 16. Rzayeva, R. E., & Kulakova, L. I. (2019). Cifrovoe razvitiye turistskoj sfery [Digital development of the tourism sector]. *European science*, 7(49), 31-35. (In Russ.).
 17. Ustinova, N. G., & Shevchenko, M. V. (2019). Industriya gostepriimstva v epohu cifrovizatsii [Hospitality industry in the era of digitalization]. *Epoha nauki [The age of science]*, 20, 453-457. (In Russ.).